

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIVAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOVBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOIIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG' I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILYI IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIYQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxiidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беғовот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSİYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

FORECASTING AND PROMISING DIRECTIONS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE KASHKADARYA REGION.....	393
Sattorov Shohruh	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.....	400
Загидуллина Карина Рафаиловна	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	405
Viktoriya Kan	
HUDUDLARDA SANOAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI STATISTIK BAHOLASH.....	410
Nizomov Maxmud Minvarovich	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ.....	414
Махмудов Суннатжон Абдужаббор ўғли	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVI STRATEGIYALARINI SAMARALI TASHKIL ETISH.....	419
Ubaydullayev Muhammadjon Abdusamad o'g'li	
TRANSFORMATSION YETAKCHILIK VA XODIMLARNING INNOVATSION XULQ-ATVORI: KORPORATIV TASHKILOTLARDA EMPIRIK TADQIQOT.....	423
Alimov Bobirjon	
EKSPORTBOP QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI QIYMAT ZANJIRIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI.....	432
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li, G.M.Abdulxayeva	
ELEKTRON SAVDODA YASHIRIN IQTISODIY FAOLIYATNI QISQARTIRISHDA MOLIVAVIY NAZORAT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	437
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MAMLAKAT INNOVATSION FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLARNING NAZARIY VA USLUBIY TAHLILI.....	441
Azimov Bobir Fattohevich	
O'ZBEKISTON MAHALLIY BYUDJETLARINING O'ZIGA XOSLIGI VA UNING DAROMAD MANBALARINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMINING ROLINI OSHIRISH MASALALARI.....	445
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	

O'ZBEKISTON MAHALLIY BYUDJETLARINING O'ZIGA XOSLIGI VA UNING DAROMAD MANBALARINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMINING ROLINI OSHIRISH MASALALARI

Safarmurodova Marjona To'raqulovna

Termiz davlat universiteti 1-kurs magistranti

E-mail: marjonasafarmurodova@gmail.com

ORCID: 0009-0006-5822-9440

Annotatsiya. Respublikamizda mahalliy moliya tizimini rivojlantirish, xususan, mahalliy byudjetlarning rolini oshirish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda mahalliy byudjetlar mustaqilligini ta'minlash va ularning daromad bazasini kengaytirishga qaratilgan samarali chora-tadbirlar joriy etildi. Shu bilan birga, ushbu jarayonlarni chuqur ilmiy tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada mahalliy byudjetlar faoliyatining o'ziga xos jihatlari, ularning daromad manbalari hamda byudjetlararo munosabatlarning muhim yo'nalishlari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mahalliy byudjet, respublika byudjeti, mahalliy byudjet daromadlari, moliya, davlat byudjeti, xarajatlar yo'nalishlari, soliqlar, birlashtirilgan soliqlar, tartibga soluvchi daromadlar, mahalliy soliqlar, optimallashtirish, daromadlarni taqsimlash, byudjetlararo munosabatlar.

Abstract. In the Republic, consistent reforms are being implemented to develop the local finance system, particularly to enhance the role of local budgets. In recent years, effective measures have been introduced to ensure the independence of local budgets and to expand their revenue base. At the same time, a comprehensive scientific analysis of these processes remains highly relevant. This article examines the specific features of local budget functioning, their revenue sources, and the key directions of intergovernmental fiscal relations.

Keywords: Local budget, republican budget, local budget revenues, finance, state budget, expenditure directions, taxes, assigned taxes, regulatory revenues, local taxes, optimization, revenue distribution, intergovernmental relations.

Аннотация. В Республике последовательно реализуются реформы, направленные на развитие системы местных финансов, в частности на повышение роли местных бюджетов. В последние годы внедрены эффективные меры по обеспечению самостоятельности местных бюджетов и расширению их доходной базы. Вместе с тем, необходимость углубленного научного анализа данных процессов приобретает особую актуальность. В данной статье подробно рассматриваются специфические особенности функционирования местных бюджетов, их доходные источники, а также ключевые направления межбюджетных отношений.

Ключевые слова: Местный бюджет, республиканский бюджет, доходы местного бюджета, финансы, государственный бюджет, направления расходов, налоги, закрепленные налоги, регулирующие доходы, местные налоги, оптимизация, распределение доходов, межбюджетные отношения.

KIRISH

Qayd etish joizki, respublikamizda mahalliy byudjetlarning daromad bazasini mustahkamlash borasida tub burilish 2017-yildan boshlab izchil amalga oshirib kelinmoqda. Ularning moliyaviy mustaqilligini kengaytirish maqsadida hukumat tomonidan qator qonunosti hujjatlari qabul qilindi.

Bugungi kunda jahon amaliyotida mahalliy byudjetlarning daromad bazasini kengaytirish, daromadlar va xarajatlarni samarali rejalashtirish hamda ularni aniq prognozlash uslubiyotini takomillashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Jumladan, o'rta muddatli byudjetni rejalashtirish, natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish, dasturiy-maqsadli yondashuv asosida byudjetni shakllantirish hamda davlat byudjeti prognoz xatoliklarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini baholash bo'yicha keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, mahalliy byudjetlarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning daromadlari va xarajatlarini ilmiy asosda rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda davlat moliyasini shakllantirish jarayonida muhim yo'nalishlardan biri mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirish va ularning barqarorligini ta'minlash hisoblanadi. Bu borada iqtisodchi olimlar mahalliy byudjetlar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda soliqlarning ahamiyatini oshirish muhim omil ekanligini e'tirof etadilar.

Mazkur jarayonlar davlatning siyosiy tizim sifatida shakllanishi davridan boshlab mahalliy byudjetlarning daromad manbalari yuzasidan keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilishiga asos bo'lib kelmoqda. Jumladan, C. Allan, J. Armstrong, M. Asher, A. Auerbach, J. Davis, J. Keynes, L. Klein, C. Шахрай, A. Бланкенагел, Н. Белуха, Д. Бахран, Ш. Саян, О. В. Врублевская, М. В. Романовский, И. А. Пашкевич, Н. Л. Марголина, В. М. Родионова, Т. В. Гуйда¹ kabi xorijiy olimlar mazkur yo'nalishda salmoqli ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Shuningdek, mahalliy olimlardan H. R. Sobirov, T. Malikov, O. Olimjonov, N. Jumaev, O. Kamolov, S. Elmiraev, A. Mamanazarov, X. Qurbonov, A. Islamqulov, A. Suvanov, H. Qobulov, S. Ismoilova, J. Ergashev² kabilar mahalliy byudjetlar bilan bog'liq turli yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Xususan, A. Islamqulov byudjetlararo mutanosiblikni ta'minlashda soliqlar tizimini takomillashtirish masalalarini ilmiy asosda o'rgangan. Yosh olimlardan J. Ergashev mahalliy byudjet daromadlarini prognozlashtirish va ularni soliq tushumlari orqali mustahkamlash masalalarini tadqiq etgan bo'lsa, S. Ismoilova mahalliy byudjet mablag'laridan samarali foydalanish yo'nalishlarini keng qamrovda o'rgangan.

Shu bilan birga, bugungi kunda mahalliy byudjetlarga birlashtirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni muvofiqlashtirish orqali ularning moliyaviy barqarorligini yanada mustahkamlash masalalari dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mohiyatiga ko'ra, davlat byudjeti mamlakat moliya tizimining tarkibiy qismi hisoblanib, u moliya tizimiga xos barcha belgi va xususiyatlarga ega hamda unga tegishli funksiyalarni bajaradi. Shu bilan birga, davlat

- 1 Allan C. (1965). Fiscal Marksmanship, 1951-63. Oxford Economic Papers, 17(2), 317-327.; Armstrong, J. & Fildes, R. (1995). On the selection of Error Measures for Comparisons Among Forecasting Methods. Journal of Forecasting, 14, 67-71.; Asher, M. (1977). Fiscal Marksmanship in Singapore, 1966 to 1974-75. SuaraEkono'd, 14, 11-22.; Auerbach, A., 1999, «On the Performance and Use of Government Revenue Forecasts» National Tax Journal, Vol. 52 (December), pp. 767-82; Davis, J. (1980). Fiscal Marksmanship in the United Kingdom, 1951-78. Manchester School of Economics & Social Studies, 48(2), 187-202.; Klein, L. (1974). A textbook of econometrics (pp. 341-42). (NJ): Prentice-Hall.; С.Шахрай Финансовый контроль в XXI веке/ Шахрай С.М.// Налоги. М.-2004.- №12, А. Бланкенагель Теория и практика конституционного контроля в ФРГ // Советское государство и право. – 1989. – № 1. – С. 102., Н. Т. Белуха. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. 4., Д.Н.Бахран. Административное право России. – М., 2001. – С. 166., С.К.Шардан, Инструментарий государственного финансового контроля. Вестник Академии знаний №38 (3), 2020., Ш.Ч. Соян. Проблемы государственного финансового контроля. Journal of Economy and Business, vol.11-3 (57), 2019., Пенчук А.В. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации и направления его совершенствования // Концепт. – 2014. – № 07 (июль). – ART 14177. – 0,4 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14177.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X., Переверзева Татьяна Викторовна. Государственный финансовый контроль расходов бюджета на финансирование социальной сферы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Донецк 2018., Платонова Светлана Евгеньевна. Механизм совершенствования государственного финансового контроля Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 2013., Бурцев В. В. Организация системы государственного финансового контроля в РФ: теория и практика. – М.: Дашков и К, 2002., Васильева М. В. Государственный финансовый контроль в управлении регионом. – Волгоград, 2003. – 182 с., Крикунов А. В. Сущность, организация и перспективы государственного финансового контроля в РФ. – СПб.: Изд. СПб государственного университета экономики и финансов, 2001., Финансовое право: учеб. / под ред. Н. И. Химичевой. – М.: Юрист, 2004., Шохин С. О. Воронина Л. И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России. – М.: Финансы и статистика, 1997.
- 2 Malikov T. Olimjonov O. Moliya. Darslik. – T.: "Iqtisod-moliya", 2019. – 800 b. Malikov T.S., Haydarov N.H. Moliya: umumdavlat moliyasi. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2009. – 556 b. Malikov T.S., Haydarov N.H. Budjet daromadlari va xarajatlarini. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2007. – 245 b. Malikov T.S., Haydarov N.H. Budjet (tizimi, tuzilmasi, jarayoni). O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2008. – 84 b. Malikov T.S., Haydarov N.H. Davlat budjeti. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2008. – 112 b. Po'latov D.H., Nurmuxamedova B.I. G'aznachilik. Darslik. – T.: "Sano-standart", 2014. – 272 b. Fuqarolar uchun budjet. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, VMTTD. – T. 2018. – 96 b. Nurmuxamedova B.I. Davlat budjeti. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2018. 358-521-betlar. Nurmuxamedova B.I., Srojiddinova Z.X., Sugirbaev G.G. O'zbekiston Respublikasida ta'lim xarajatlarini rejalashtirish. O'quv qo'llanma. – T.: "InfoCapitalGrup", 2013. – 447 b. Nurmuxamedova B.I., Kabirova N.V. Moliya. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-moliya", 2017. – 228 b. G'aybullayev O., O'roqov U. O'zbekiston Respublikasida budjet tizimi va jarayoni. O'quv qo'llanma. – T.: "Baqriya-press", 2015. – 168 b. Yuldasheva N.V. Местные бюджеты: учебно-методическое пособие. – T.: "Iqtisod-moliya", 2015. – 362 s. Fayzullaev Yo.Sh., Azizov I.A. Budjetni o'rta muddatli rejalashtirish. – T.: "infoCOM", 2010. – 152 b. Rahmonov D.A. O'zbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishni takomillashtirishning metodologik asoslari. Monografiya. – T.: Fan va texnologiya, 2017. 248 b. Rahmonov D.A. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish tendensiyalari // Biznes-Ekspert. – Toshkent, 2016. – №8. – B.38-41. Rahmonov D.A. Oliy ta'lim tizimini moliyalashtirishning samaradorligi – mamlakatlar innovatsion rivojlanishi omili sifatida // Iqtisodiyot va ta'lim. – Toshkent, 2017. – №1. – B. 141-145. Rahmonov D.A. Ijtimoiy sohani moliyalashtirishning iqtisodiy o'sishga ta'siri // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar (ilmiy elektron jurnal). – Toshkent, 2017. – №2. Rahmonov D.A. O'zbekistonda ijtimoiy sohani rivojlantirishning nazariy metodologik asoslari // Xalqaro moliya va hisob (ilmiy elektron jurnal). – Toshkent, 2017. – №5. – B.1-9. va b.

byudjeti o'ziga xos xususiyatlari bilan moliya tizimining boshqa bo'g'inlaridan ajralib turadi va unda markaziy o'rinni egallaydi. Ushbu xususiyatlardan biri uning bevosita davlatga tegishli ekanligidir. Darhaqiqat, har bir mamlakatda davlat moliyaviy munosabatlarning tashkilotchisi sifatida namoyon bo'ladi, biroq moddiy va moliyaviy resurslarni asosiy taqsimlovchi sifatidagi roli aynan davlat byudjeti orqali yanada yaqqol ifodalanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat byudjeti keng qamrovli va murakkab iqtisodiy kategoriya bo'lib, uni boshqarishda O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, tegishli kodekslar, qonunlar, farmonlar, qarorlar hamda qonunosti hujjatlari huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning ichida muhim normativ-huquqiy hujjatlardan biri "O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti kodeksi"³ hisoblanadi.

Davlat byudjeti orqali yalpi ichki (milliy) mahsulotni taqsimlash jarayonlari uzluksiz va o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, ushbu jarayonlarni alohida bosqichlar asosida ko'rib chiqish byudjet taqsimotining mazmuni, shakllari va metodlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Turli darajadagi byudjetlar hamda davlat byudjeti mablag'lari oluvchilar yig'indisini, shuningdek, byudjetlarni tashkil etish va tuzish prinsiplari asosida ular o'rtasida vujudga keladigan o'zaro munosabatlar majmui davlat byudjeti tizimi deb ataladi.

Davlat byudjeti tizimi mamlakat byudjet tuzilishining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u o'zaro bog'liq bo'lgan bo'g'inlar yig'indisidan iboratdir. Mamlakat byudjet tizimi jamiyatning siyosiy tuzilishi, iqtisodiy tizimi hamda ma'muriy-hududiy bo'linishi bilan bevosita bog'liqdir.

Ko'pgina iqtisodchilar ta'kidlaganidek, moliyaning asosini iqtisodiy taqsimot munosabatlari tashkil etadi va u davlat faoliyatining muhim ajralmas funksiyalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Mahalliy byudjetlar davlatning muhim moliyaviy rejalari sifatida amal qiladi. Moliyaviy rejalashtirish esa moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish, umumlashtirish va o'zaro bog'lash jarayonini o'z ichiga oladi. Shu jihatdan, moliyaviy reja iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishda muhim vosita hisoblanadi.

Har bir mamlakatning davlat byudjeti tuzilmasi uning milliy-davlat yoki ma'muriy-hududiy tuzilishi bilan belgilanadi (1-rasm).

1-rasm. Mahalliy byudjetlar xarajatlari⁴

3 Darslikning davlat budjeti bilan bog'liq boblarini tayyorlashda mazkur kodeks muhim manba sifatida ishlatildi.

4 Qonunchilik hujjatlariga asosan muallif tomonidan tuzilgan.

O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 64-moddasiga ko'ra, insonparvarlik yordami aholining ijtimoiy nochor qatlamlariga tibbiy va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, ijtimoiy soha muassasalarini qo'llab-quvvatlash, tabiiy ofatlar, avariya va halokatlar, epidemiyalar, epizootiyalar hamda boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish maqsadida beriladigan beg'araz yordam shakli hisoblanadi. Bunday yordam dori vositalari va tibbiy buyumlar, oziq-ovqat mahsulotlari, xalq iste'moli tovarlari, asbob-uskunalar, transport vositalari va texnikalar, shuningdek ixtiyoriy xayriyalar, bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar ko'rinishida taqdim etiladi hamda mahalliy byudjetlar daromadlarining muhim manbalaridan biri sifatida e'tirof etiladi.⁵

Texnik ko'maklashish mablag'lari asbob-uskunalar va zamonaviy texnologiyalarni xarid qilish, tajriba-konstruktorlik ishlarini amalga oshirish, ilmiy va amaliy tadqiqotlar o'tkazish, xodimlarni davolash, o'qitish, ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash, shuningdek maslahat xizmatlari ko'rsatish kabi yo'nalishlarda natura va pul shaklidagi grantlar tarzida ajratiladi.

Mamlakatimizda mahalliy byudjet xarajatlarining samarali sarflanishini ta'minlashda xalqaro tajribani chuqur o'rganish, undan samarali xulosalar chiqarish va milliy amaliyotga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti modelini muvaffaqiyatli qo'llab, yuqori natijalarga erishgan davlatlar tajribasini o'rganish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 29-iyun 2017-yildagi "Mahalliy byudjetlarning daromadlar bazasini kengaytirish zaxiralarini aniqlash ishlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 445-sonli Qarori⁶ mahalliy moliya tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qildi. Mazkur qarorga muvofiq, mahalliy byudjetlarning daromadlar bazasini kengaytirish, qo'shimcha moliyaviy resurslarni jalb etish hamda davlat maqsadli dasturlarini barqaror moliyalashtirishni ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Natijada, soliq va moliyaviy ma'murchilik mexanizmlarining samaradorligi oshirildi hamda mahalliy moliya tizimining institutsional asoslari yanada mustahkamlandi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-dekabrda "Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, mahalliy byudjetlarga tushumlarning to'liqligini ta'minlash bo'yicha soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5283-sonli farmonida belgilangan mahalliy byudjetlar daromadlar bazasini kengaytirish yo'nalishlari.⁷

5 O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksining 64-moddasi <https://lex.uz/docs/-2304138>.

6 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.06.2017 yildagi 445-son <https://www.lex.uz/uz/docs/-3255436>.

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 dekabrda "Mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, mahalliy budjetlarga tushumlarning to'liqligini ta'minlash bo'yicha soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5283-sonli farmoni asosida tuzilgan. <https://lex.uz/docs/-3454970>.

Mamlakatimizda mahalliy byudjetlar xarajatlarining samarali sarflanishini ta'minlashda ushbu yo'nalishdagi ilg'or xalqaro tajribani o'rganish, tegishli ilmiy xulosalar chiqarish hamda ularni O'zbekiston amaliyotiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, barcha rivojlangan mamlakatlar tajribasini umumiy tarzda qo'llashdan ko'ra, O'zbekiston sharoitiga yaqin bo'lgan, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti modelini muvaffaqiyatli amalga oshirib, yuqori natijalarga erishgan davlatlar tajribasini chuqur o'rganishga ustuvorlik berish maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv milliy iqtisodiyot xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali va barqaror natijalarga erishish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, bugungi kunda mahalliy byudjetlarning daromad bazasini mustahkamlash va nomarkazlashtirish asosida hududlarni kompleks rivojlantirishni barqaror moliyalashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, byudjetlararo munosabatlarni takomillashtirish, mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratish hamda aholi bandligini ta'minlash ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Bundan tashqari, muhandislik-kommunikatsiya, yo'l-transport va ijtimoiy infratuzilmani jadal rivojlantirish orqali hududlarning soliq salohiyatini kengaytirish, shuningdek, ushbu yo'nalishlarda aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishda mahalliy organlarning mas'uliyatini oshirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi. 452-modda // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2014. – № 36. – 52-l-son.
2. O'zbekiston Respublikasining 25-dekabr 2020-yildagi “2021-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida”gi O'RQ-657-son Qonuni. – URL: <https://lex.uz/docs/-5186044>.
3. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
4. Malikov T. S. Moliya: darslik. – Toshkent, 2019. – 985 b.
5. Срождиддинова З. Х. Бюджетная система Республики Узбекистан: учебник. – Ташкент, 2010. – 480 с.
6. Сычёв Н. Г., Таксир К. И. Финансово-экономические проблемы муниципальных образований. – М.: Финансы и статистика, 2020. – 703 с.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100